

REFLEKSIYA BORASIDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR**Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna****Qo‘qon davlat universiteti Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18781473>**

Ma‘lumki, ryefleksiya hodisasi ongning determinlashtiruvchi xususiyati ekanligi to‘g‘risidagi dastlabki nuqtai nazarlar va qarashlarning xilma-xilligi psixologiya fanini bu hodisaga qayta-qayta murojaat qilishga olib keladi. Bu hozirgi zamon psixologiyasi noaniq va hatto ziddiyatli baholaydigan tushunchalardan biridir. Refleksiyani jarayon sifatida, ongning xususiyati sifatida, tafakkurning xususiyati sifatida, qobiliyat sifatida tavsiflash an‘analari mavjud. Refleksiya ijtimoiy persepsiya mexanizmi va teskari aloqa mexanizmi sifatida qaraladi. Refleksivlik refleksiya jarayonining mahsuldor xususiyati sifatida shaxs yoki sub‘yektning xususiyati bo‘lishi mumkin yoki butun bir ijtimoiy guruhning, xususan, oliy ma‘lumotli insonlarning xususiyati bo‘lishi mumkin. Bu atama boshqa fanlar uchun ham o‘ziga xos ahamiyatga ega. V.A.Lefevrning ishlari tufayli refleksiya tushunchasi falsafadan fanlararo maydonga olib chiqildi. Ko‘plab fanlar: matematika, psixologiya, sosiologiya, falsafa, etika va boshqalar tutashgan joyda joylashgan “refleksiv tizim” va “refleksiv boshqaruv” tushunchalari kiritildi [3].

Refleksiya muammosining barcha darajalari muammolarni hal qilishga yordam beradi, ammo hodisani butunligicha ko‘rish imkonini bermaydi. Refleksiyaning namoyon bo‘lishining barcha darajalari va sifat xususiyatlarini birlashtiruvchi universal modeli mavjud emas.

Bugungi kunda psixologiyada refleksiya to‘g‘risida bir qator tasavvurlar va bu tasavvurlarga mos keladigan “refleksiya” tushunchasining ta‘riflari mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘zida turli xil proyeksiyalarni: falsafiy, psixologik, metodologik.

Refleksiya muammosini ko‘rib chiqish juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Falsafada va keyinchalik psixologiyada refleksiyani o‘rganishning ko‘p asrlik tarixi insonning bu noyob qobiliyatining shaxs rivojlanishi va uning o‘zini o‘zi anglashidagi ahamiyatini aks ettiradi. Antik klassiklarning asarlarida biz refleksiya hodisasini tavsiflovchi hukmlarni uchratamiz. Refleksiya muammosi Suqrot tomonidan qo‘yilgan bo‘lib, u o‘zini o‘zi anglashni insonning ustuvor vazifasi deb hisoblagan.

Bu yo‘ldagi muhim bosqichlar Lokk (ongni o‘ziga qaratish g‘oyasi) va Dekart (refleksiya shaxsning o‘z fikrlari mazmuniga e‘tibor qaratish qobiliyati bilan tenglashtirilgan) asarlari edi [6]. Yangi davr falsafiy an‘anasi ana shu tadqiqotlardan boshlanadi. Ong tadqiqotchilari uning tashqi olamga yo‘nalganligi va utilitarligi bilan cheklanmay qo‘ydilar. Ular ongning tashqi va ichki olam bilan qanday, qay tarzda va qanchalik mustahkam bog‘langanligi bilan qiziqdilar.

Nemis klassik falsafasida refleksiyaga nisbatan uchta prinsipial muhim qarashni ajratib ko‘rsatish mumkin. Kantda har qanday hukm haqiqatni bilishga muhtoj emas, balki har qanday hukm, har qanday fikr qobiliyatni aniqlashga, ya‘ni Kant “transsendent joy” deb atagan ongning maxsus joyida amalga oshiriladigan refleksiyaga muhtoj, degan g‘oya mavjud. Keyinchalik, u o‘z davri uchun nihoyatda ahamiyatli bo‘lgan, umuman ong haqidagi fan bo‘lgan transsendent topika g‘oyasini rivojlantiradi [1]. Fixte refleksiyaga butunlay boshqacha qaraydi. U buni ong va tafakkurning boshqa elementlarini nazorat qilish orqali erkinlik va o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishga erishish usuli, qat‘iy, sababiy shartlangan, insonni “ekspluatatsiya qiladigan va yutib yuboradigan” vazifalarni buzish imkoniyati sifatida ko‘rib chiqdi. Hegel refleksiyani ob‘yektivlashtiradi, uning ruh rivojlanishidagi evolyusion va tarixiy rolini tushuntiradi [6].

Nemis klassikasidan zamonaviy falsafa kelib chiqadi, unda, bir tomondan, Xaydegger, ikkinchi tomondan, Gusserl reflektiv funksiyani muhokama qiladilar. Shunga qaramay, psixologiya mustaqil fan sifatida ajralib chiqqandan beri o'zini qo'shishga intilayotgan tabiiy-ilmiy fanlardan o'rganilayotgan hodisa sifatida refleksiya juda uzoq edi.

Bu, taxmin qilish mumkinki, bir tomondan, uning ilmiy va amaliy ahamiyati noaniqligi, ikkinchi tomondan, tabiiy-ilmiy bilim tamoyillariga muvofiq refleksiya bilan ishlash imkoniyatiga shubha tufayli sodir bo'ldi. Biroq, XX asrda psixologiyaning predmet maydonining kengayishi va uning deyarli barcha yo'nalishlarining sezilarli darajada gumanitarlashuvi tufayli, refleksiya psixologlarning diqqat-e'tiborini tortdi va ko'p sonli ham akademik, ham amaliy tadqiqotlarni keltirib chiqardi.

Refleksiya hodisasi sohasini izchil va samarali ishlab chiqayotgan xorijiy olimlar orasida K.S.Abulxanova-Slavskaya, G.M.Andreeva, A.G.Asmolov, A.V.Brushlinskiy, F.Ye.Vasilyuk, Ye.N.Yemelyanov, V.V.Znakov, A.V.Karpov, D.A.Leontev, I. N.Semenov, V.I.Slobodchikov, S.Yu.Stepanov, A.V.Rossoxin, G.P.Ilyedrovitskiy va boshqalarni sanab o'tish mumkin.

Zamonaviy psixologiyada “refleksivlik” tushunchasi individual ongning o'z “Myen”idan tashqariga chiqish qobiliyati, allaqachon “Men”ga tegishli bo'lgan obrazni shaxsdan tashqaridagi yoki ichidagi biror voqealar bilan taqqoslash orqali nimanidir o'rganish, tahlil qilish, anglash qobiliyati sifatida ta'riflanadi [5]. Shaxsiy refleksiya esa ko'pchilik mualliflar tomonidan individual ong o'zgarishining psixologik mexanizmi sifatida tushuniladi [2]. Bu yerda ryefleksiya insonning ichki voqeligi va umuman uning butun hayotiy faoliyatining mazmuniy markazi sifatida namoyon bo'ladi. Bu hodisalarning o'zaro bog'liqligi, shuningdek, ong, sub'yekt, shaxs o'zgarishlarining uzluksiz dinamikasi va o'sishi kuzatiladi. A.V.Rossoxin refleksiyani “nafaqat anglash, boshqarish, o'zini o'zi nazorat qilish, boshqarish va shu kabilar jarayoni sifatida, balki mazmuni hosil qilish, ma'no shakllantirish jarayoni sifatida, shaxsning “norefleksivlik haqidagi refleksiya” (Merlo-Ponti) ga noyob qobiliyati sifatida tushunadi. Bu qobiliyat prinsipial jihatdan yangi mazmunlarning paydo bo'lishiga, nafaqat refleksiv faoliyatning o'zida, balki sub'yektlilikning, umuman butun shaxsning prinsipial sifatli rivojlanishiga olib kelishi mumkin” [7:19].

Yuqorida sanab o'tilgan tadqiqotchilarning ko'pchiligi psixologiya fanida refleksiyaga yondashuvlarning xilma-xilligini tizimlashtirish va tasniflashdek murakkab vazifani o'z zimmlariga olganlar. Jumladan, Igor Nikitovich Semyonov refleksiyani psixologik o'rganish tarixini tahlil qilar ekan, turli xil metodologik yo'nalishlarni aniqlaydi: tabiiy-ilmiy, muhandislik-faoliyat va gumanitar-madaniy [8].

Olimning fikricha, XX asrning 40 yillarigacha hukmronlik qilgan tabiiy-ilmiy yo'nalishni tahlil qilishda u Vyursburg maktabi psixologiyasi va Geshtalt psixologiyasiga murojaat qilib, ularning fizik jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan naturalistik va tabiatan universal mexanizmlarni o'rnatishga intilishiga e'tibor qaratadi.

Muhandislik-faoliyatga yo'nalganlik (XX asr o'rtalari) psixologiyaning kognitivizm (B.M. Velichkovskiy; J. Piaje; J. Fleyvell) va evristika (D. Poya, V.N. Pushkin). Xuddi shu yo'nalish doirasida pedagogik psixologiyaning predmet maydonida algoritmik (L.N. Landa) va dasturlashtirilgan ta'lim (Galperin P.Ya., Nikandrov N.D., Talizina N.F.) g'oyalari rivojlantirildi.

Aqliy harakatlarni shakllantirish ijodiy tafakkurni operatsiyalar yoki elementar bilish aktlari ketma-ketligiga ajratish va muammolar yechimini izlash jarayonida ularni bosqichma-bosqich amalga oshirish usullarini o'rgatish orqali nazarda tutiladi. Bunday yondashuv

refleksiyaga oid tadqiqotlarni: birinchidan, tafakkurning shakllanishi va uning usullari, tafakkurning boshqariluvchanligi va ijtimoiy shartlanganligi haqidagi tasavvurlarni kengaytirish; ikkinchidan, ushbu tadqiqotlarni amaliy sohada, xususan, o‘quv faoliyatini tashkil etishda qo‘llashning muhimligini anglash bilan boyitdi.

Natijada zamonaviy psixologiyada murakkab tashkil etilgan, ijtimoiy shartlangan o‘quv faoliyati to‘g‘risidagi nazariy tasavvur shakllandi (P.Ya.Galperin, A.N.Leontev). Bu yondashuv ta‘lim sohasida juda samarali bo‘ldi. Uning doirasida ko‘plab amaliy yo‘naltirilgan ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, “ijtimoiy me‘yorlar bilan belgilangan va ko‘nikma hamda malakalarda amalga oshiriladigan bilish faoliyatining invariant tuzilishi haqidagi bilimlarni shakllantirish orqali algoritmik bo‘lmagan turdagi masalalarni yechishning umumlashtirilgan usulini o‘rgatish (I.P. Kaloshina, Z.A. Reshetova)” [8].

XX asrning 70-80 yillarida kognitiv-ijodiy jarayonlarning shaxsiy va madaniy shartlanganligiga qiziqish orta boshladi. Bu vaqtda tafakkurning turli shaxsiy jihatlari ajratib ko‘rsatildi: motivatsion, qadriyatli, intuitiv, emosional, refleksiv va h.k. (K.A.Abulxanova, D.B.Bogoyavlenskaya, A.V.Brusinskiy, A.M.Matyushkin, Ya.A. Ponomarev va b.). Tadqiqotlarda gumanitar-madaniy yo‘nalishning paydo bo‘lishi xususida fikr yuritish mumkin bo‘ldi. I.N.Semenov va Stepanovning tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, tafakkurning barcha jihatlari muhim bo‘lishiga qaramay, aynan refleksiv jihat (intuisiya bilan birgalikda) har qanday aqliy faoliyat kechishining umumiy psixologik sharti hisoblanadi [8]. Ya‘ni tafakkurni tadqiq etishning gumanitar-madaniy yo‘nalishida refleksiya ong mazmunini anglash va o‘zgartirish bo‘yicha har qanday operatsiyaning, binobarin, faoliyat va muloqotning barcha shakllarini zaruriy bo‘g‘ini ekanligi to‘g‘risidagi tasavvur shakllandi.

I.N.Semenov o‘z ilmiy qiziqishini ijod va refleksiya jarayonlarining o‘zaro ta‘siriga qaratdi, ijodiy vazifalarni diskursiv hal qilish jarayonlarini batafsil ishlab chiqdi. Natijada refleksiv-gumanistik psixologiyaning alohida yo‘nalishi (Ye.P.Varlamova, I.N.Semenov, S.Yu.Styepanov va boshqalar) paydo bo‘ldi. Unda ijodkorlik jarayoni (ijodiy o‘z-o‘zini belgilash, o‘zini o‘zi rivojlantirish) o‘rganish predmeti, refleksiv-innovasion jarayon esa asosiy tushuntirish tamoyili hisoblanadi.

Mualliflar psixologik bilimlarning yangi tarmog‘i sifatida refleksiya psixologiyasini ishlab chiqishga va insonning oliy ijodiy ko‘rinishlari hodisalari bilan ishlashning o‘ziga xos usuli - refleptikani taklif qilishga muvaffaq bo‘ldilar [1].

Refleksiyaga amaliy yo‘naltirilgan yondashuvning yorqin mafkurachilaridan biri V.A.Lefevrdir. “Inson fenomeni” kitobida u refleksiv jarayonlarning psixofiziologik modellari haqida fikr yuritadi. Bu jarayonni sxemalashtirishga urinib, Lefevr refleksiya darajalari tushunchasini kiritdi. Uning fikricha, refleksiyani tahlil qilish uchun ayni paytda amalga oshiriladigan operatsiyalar turini aniqlash zarur. Jumladan, sodir bo‘layotgan voqealar haqida bevosita bilimga ega bo‘lish va muhit faolligini modellashtirish darajasini farqlash lozim [3]. V.A.Lefevr asarlarining prinsipial ahamiyati shundaki, u kundalik hayotda faoliyatning ko‘plab sohalarida refleksiyaning rolini ko‘rsatib berdi.

Refleksiyani har tomonlama o‘rgangan mashhur mutaxassis A.V. Karpovdir. Refleksiyani ko‘rib chiqishda u bir nechta yondashuvlarni ham ajratib ko‘rsatishni taklif qiladi [5]: faoliyatli, tizimli fikrlash-faoliyat, hayotiy faoliyat, kognitiv, kommunikativ, genetik, shaxsiy, psixologik-pedagogik, tushunish, boshqaruv. A.V. Karpov (2004) refleksiyaning umumpsixologik o‘rganish predmeti sifatida misli ko‘rilmagan murakkabligini, muammoning o‘ziga xos uslubiy jihatlari

zaif ishlab chiqilganligini, uni o'rganishning empirik va eksperimental usullari yetarli emasligini ta'kidlaydi. Olimning qo'shimcha qilishicha, psixologiyada refleksiya tasvirlangan o'ziga xos qonuniyatlar sonining kamligi aslida ularning kamligini va ahamiyatsiz ekanligini anglatmaydi [4]. Karpov tomonidan taklif etilgan refleksiya haqidagi ilmiy tasavvurlarni tizimlashtirish hodisani tahlil qilish darajasini va u yoki bu yondashuvning mumkin bo'lgan amaliy qo'llanilishini tushunish uchun juda foydalidir.

Karpov rus psixologiyasi uchun an'anaviy bo'lgan faoliyat yo'nalishini yetarlicha batafsil ko'rib chiqadi (L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, A.N.Zak va boshqalar). Ushbu yo'nalish doirasida refleksiya faoliyat tuzilmasining tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaraladi. Shuningdek, "refleksiv harakat" tarkibi va tuzilishi tahlil qilinadi. A.N.Leontevning inson faoliyati tuzilishi haqidagi tasavvurlariga muvofiq refleksiv harakat inson erishishi lozim bo'lgan natija haqidagi tasavvur bilan yo'naltiriladi.

Faoliyat mazmunining o'zini tashkil etuvchi harakatlarni flektiv (ya'ni ob'ektlarni o'zgartiruvchi, o'zgartiruvchi) harakatlar deb atash mumkin. Refleksiv harakatlar shu bilan farq qiladiki, ularning ob'ektlari refleksiv harakatlarning o'zidir. Bunda refleksiya aslida maqsad va vazifalarni anglashga qaratilgan har qanday reja yoki harakat sxemasi, har qanday faoliyatdir. A.V. Karpov o'zining refleksiya konsepsiyasida bu sohadagi empirik tadqiqotlarning yaqqol yetishmovchiligini to'ldiradi. U shaxsning refleksivlik darajasini baholovchi psixodiagnostik metodika ko'rinishidagi funkcionallikni taklif etadi. Psixik holat yoki jarayon sifatida tushuniladigan refleksiya emas, balki individning sub'yektiv xususiyati bo'lgan refleksivlikka e'tiborni qaratish orqali A.V.Karpov bizga refleksiyaning ahamiyatini nazariy mulohazalarda emas, balki insonning bu qobiliyatini boshqa psixik jarayonlar, holatlar va sifatlar bilan taqqoslash orqali baholash imkonini beradi.

A.V.Karpovning fikricha, refleksivlik, bir tomondan, uning prosessual maqomidagi refleksiya bilan, ikkinchi tomondan, maxsus psixik holat sifatidagi refleksiya bilan bog'liq bo'lgan psixik xususiyatdir. Refleksivlik bu yerda ongning integrativ xususiyati sifatida psixikaning turli qirralari va sohalarini birlashtiradi. Bunday tushunish refleksiyaning o'zini o'zi boshqarish mexanizmlari bilan bog'laydi va ushbu murakkab hodisani tuzish va boshqarish darajasiga chiqishga imkon beradi. A.V.Karpov bu darajani "faoliyat refleksiyasi" deb atagan [4].

Hozirgi zamon fanida mavjud bo'lgan refleksiya haqidagi qarashlarning xilma-xilligini umumlashtirib, psixologik bilimlarning yangi ilmiy tarmog'i - refleksiya psixologiyasining jadal rivojlanayotganligi xususida fikr yuritish mumkin. Hozirning o'zidayoq metodologik yo'nalishlarni, mustaqil nazariy, uslubiy va eksperimental ishlanmalarga ega bo'lgan turli yondashuvlarni yetarlicha tabaqalashtirilgan tahlil qilish va eng muhimi, ushbu yo'nalishlarning o'zaro ta'sir xususiyatini sinxronlashtiruvchi sifatida tasniflash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, refleksiya tafakkurni voqelik bilan bog'laydi, har ikkala sohaga ham tegishlidir. Refleksiya hodisasining murakkablik sabablari uning asosiy falsafiy va psixologik muammolar (psixofizik, psixofiziologik, psixognostik) bilan bevosita bog'liqligidir. Bu shuni anglatadiki, uning roli inson ongi to'g'risida mulohaza yuritishda faqat tushuntirish tamoyilining vazifasidan iborat bo'lishi mumkin emas, balki tashqi va ichki ko'rinishlarning barcha mayda jihatlarigacha batafsil o'rganilishi kerak. Shuningdek, adaptasion fenomenlarni determinlashtiruvchi dinamik tashqi va ichki jarayonlar jarayonida "sub'yekt - muhit" tizimida refleksiya va refleksivlikning o'rni va rolini aniqlash zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алексеев Н.Г., Ладенко И.С. Направления изучения рефлексии / Н.Г. Алексеев, И.С. Ладенко // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. — Новосибирск, 1987. — С. 3-13.
2. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. — М.: Прайм-Еврознак, 2003. — 672 с.
3. Лефевр В.А. Рефлексия: [Сборник]. — М.: Когито-центр, 2003. — 496 с.
4. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психол. журнал. — 2003. — Т. 24. — № 5. — С. 45-57.
5. Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология рефлексии. — М.: Институт психологии РАН, 2002. — 304 с.
6. Кондрашов В. А. Новейший философский словарь. — Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2008. — 672 с.
7. Россохин А. В. Рефлексия и внутренний диалог в измененных состояниях сознания: Интерсознание в психоанализе. — М.: Когито-Центр, 2010. — 304 с.
8. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования // Вопросы психологии. — 1985. — № 3. — С. 31-41.